

PHILOLOGICAL SCIENCES

О ПОНЯТИИ ЯЗЫК ДОНОР В ПРИМЕНЕНИИ К ЛЕКСИКЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Абдуллаева Х.

*старший преподаватель кафедры
немецкого и французского языков
Бакинского Государственного Университета*

ABOUT THE CONCEPT OF DONOR LANGUAGE APPLIED TO VOCABULARY OF COMPUTER SCIENCE

Abdullayeva Kh.

*Senior Lecturer of the Department
of German and French Languages
of Baku State University*

Аннотация

В статье вопросы донорства в языке рассматриваются в контексте культурных отношений и контактов языков, складывающихся между различными народами мира в условиях развития современных технологий. Дается характеристика понятий язык донор и язык акцептор. В лингвокультурологическом аспекте усматриваются позитивные и негативные последствия языкового донорства для судеб языков, используемых в различных регионах мира. В частности, с точки зрения формирования лексики по информатике исследуется донорство в сфере соответствующей лексики азербайджанского и французского языков, определяется донорская роль таких метаязыков, как язык источник, национальные языки, языки посредники, этимологически важные для данной лексической сферы языка. Уделяется внимание семантическим процессам, происходящим в языке акцепторе, в результате заимствования лексических единиц сферы информатики, из языка источника либо языка посредника.

Abstract

In the article language donation issues are considered in the context of cultural relations and contacts of languages developing between different peoples in the context of the progress of modern technologies. There are given the characteristics of the concepts of the donor language and acceptor language. In the linguoculturological aspect are seen positive and negative consequences of language donation for the fate of languages used in various regions of the world. In particular, from the point of view of the formation of vocabulary of computer science is studied language donation in the field of the corresponding vocabulary of the Azerbaijani and French languages, is determined donor role of such metalanguages as source language, national languages, intermediary languages, languages etymologically important for given lexical sphere. Attention is paid to the semantic processes occurring in the acceptor language borrowing lexical units of the related field from the source language or the intermediary language.

Ключевые слова: язык донор, язык акцептор, процесс заимствования, концептуальные лакуны, культурные ценности, язык источник, язык посредник.

Keywords: donor language, acceptor language, borrowing process, conceptual gaps, cultural values, source language, intermediary language.

Понятие донорства является в настоящее время одним из наиболее актуальных. Оно применяется в самых различных сферах жизни: чаще всего встречается в медицине, а также химии, физике, финансовой сфере, в языкознании и других. В общем смысле, донорство это процесс передачи одним объектом присущих ему элементов, признаков, характеристик другому объекту. При этом первый объект выступает в роли *донора*, а второй – *акцептора*. Так, в медицине речь идет о передаче крови, органов, тканей и т.д.; в химии - об электронах донорах, электронах акцепторах в составе химических элементов; в физике - о примеси, отдающей кристаллу электрон; в экономике – о предоставлении кредитов, финансовой помощи частным и юридическим лицам; в языкознании понятия донор / ак-

цептор употребляются в связи с процессом заимствования слов и выражений из другого языка. Данная статья посвящена явлению языкового донорства, уходящего своими корнями в глубокую историю и весьма активно практикующегося в современном обществе. Процесс языкового донорства является следствием взаимодействия различных народов мира, контактов языков и культур, в чем со всей очевидностью проявляется социальная сущность языка. С развитием современных технологий подобные контакты становятся всё более тесными, охватывают новые сферы деятельности, приобретают более разнообразную форму. В настоящее время имеют место как традиционные очные и письменные формы общения, передачи опыта и культурных ценностей различных народов, так и

виртуальные контакты, основывающиеся на функционировании электронных устройств. В результате, происходит обогащение языка акцептора новыми понятиями и соответствующими лексическими единицами, изменение семантического содержания имеющихся в языке слов и выражений, а также, в определённой степени, влияние, когнитивных концептов языка донора на язык акцептор и на восприятие картины мира носителями языка акцептора. Таким образом, современные технологии выступают своего рода генератором социальных трансформаций, в том числе количественных и качественных изменений в языке и в мышлении носителей языков.

Постоянное совершенствование цифровых устройств и электронных технологий, расширение сферы их применения сопровождается развитием науки информатики, возрастанием её значения в обществе, разветвлением корпуса соответствующей лексики. Интенсивность развития лексики по информатике (ЛИ), включающей в свой состав термины, единицы профессиональной лексики и профессиональные жаргоны, связанные с этим развитием семантические процессы, происходящие в национальных языках, роль донорства в данной лексической сфере, привлекают внимание присутствующим им своеобразием. Целью данной статьи является исследование особенностей донорства, выявляемых на материале ЛИ, что предполагает определение лингвокультурологической сущности языкового донорства, основных языков доноров в сфере ЛИ того или иного национального языка, а также семантических процессов, сопровождающих переход соответствующих языковых элементов из одного языка в другой. Для получения более адекватных результатов целесообразным считается сопоставительное исследование языковых элементов, представляющих различные языковые системы. Материалом нашего анализа служат единицы ЛИ азербайджанского и французского языков. Соответственно, в качестве метода исследования применяется сравнительно-сопоставительный метод, основывающийся на семантическом и словообразовательном анализе единиц, отобранных путём сплошной выборки. Кроме того, уточнение источников заимствований требует применения метода этимологического анализа. Научная новизна проведённого исследования заключается в том, что проблема языкового донорства в сфере ЛИ впервые выступает объектом специального изучения.

Лингвокультурологическая сущность языкового донорства. Проблема языкового донорства относится, как было отмечено, к теме заимствований в языке, основной причиной которых принято считать наличие концептуальных лакун. Исследователи утверждают, что при заимствовании «...удовлетворяется потребность в номинации новых фактов в современной жизни.» [9, 316]. Теоретическое обоснование вопросов, касающихся взаимодействия языков, встречается с конца 19-го века. И.А.Геранина отмечает, что одним из первых такую попытку предпринял в 1875 г. И.А.Бодуэн де Куртенэ. Процесс перемещения слов и выражений

из одного языка в другой связывался с общественной жизнью и различными культурными событиями, при этом использовались такие термины как «смешение языков», введённый Г. Шухардтом, «скрещивание языков», перенятое из биологии и т. д. [1, с.101-102]. Ю. С. Сорокин описывает заимствование как двусторонний процесс, подразумевающий передачу готовых элементов одним языком во владение другого языка, а также освоение системой принимающего языка этих элементов, приспособление их к своим собственным нуждам, их формального и семантического преобразования в условиях иной системы. Автор подчёркивает разницу между процессом заимствования, то есть действительно актом усвоения и приспособления заимствованных слов, и механическим перенесением в иную речевую стихию некоей совокупности иностранных слов. Процесс заимствования оценивается как творческий, активный, предполагающий высокую степень стабильности усваиваемого языка [12]. Более детальную классификацию заимствований предлагает С.В.Гринёв. Он обращает внимание на следующие признаки: 1. Время заимствования; 2. Язык источник заимствования; 3. Сфера употребления заимствованных слов (общеупотребительные / специальные); 4. Характер заимствованного материала: 1) прямое или материальное заимствование, т.е. заимствование из чужого языка как материальной (звуковой или графической) стороны знака, так и его значения; 2) калькирование, представленное тремя разновидностями: а) словообразовательное калькирование, имитирующее чужую словообразовательную модель при наполнении её своим морфемным материалом; б) смысловое или семантическое калькирование, при котором у слов заимствующего языка под влиянием языка донора появляются новые значения; в) фразеологическое калькирование, представляющее собой перевод иноязычного выражения «по словам» [2].

Таким образом, при заимствовании наряду с содержательной стороной важную роль играют структурные или формальные признаки элементов языка. Согласно Е.Хаугену, следует принимать во внимание разную степень морфемной субституции заимствований в принявшем их языке. Соответственно, выделяются такие разновидности, как собственно заимствования, когда из другого языка заимствуется как значение, так и звуковая оболочка слова, и гибридные заимствования, образованные из материала иностранного и заимствующего языка [13]. В связи с воспроизведением морфемного состава слов языка донора вербализованными определённым образом средствами языка акцептора И.Г.Добродомов отмечает, что морфологически сложное заимствованное слово при переходе в язык реципиент обычно подвергается опрощению и воспринимается в этом языке как простое и непроемное [3, с. 158-159].

В сравнительно недавнем исследовании С.В.Кудряшова обращает внимание на соотношение семантического значения заимствуемых элементов в языке доноре и языке акцепторе: «Если

слово входит в язык другого народа при одновременном заимствовании нового предмета или понятия, то значение этого заимствования не претерпевает изменений, но в случае вхождения нового слова в качестве синонима к уже существующим словам между ними происходит разграничение значений и наблюдаются сдвиги в исходной семантике» [8]. А проявление в языке акцепторе заимствованными лингвокультурными концептами, выраженными посредством соответствующих языковых элементов, словообразовательной активности свидетельствует о социальной значимости и актуальности данных концептов и фактическом расширении концептуального пространства языка акцептора. Таким образом, появление новых концептов и вербализующих их новых лексических единиц, отражает изменения как в обществе, так и в языке [8, 67]. Интересно замечание автора по поводу языковой интерференции, сопровождающей процесс заимствования: в условиях интенсивного взаимодействия языков изменениям часто подвергаются системы обоих языков, в их составе появляются общие языковые черты, а со временем возможно даже частичное или полное вытеснение одного из контактирующих языков [8, 68]. О. В. Олейник и О.Л. Уткина отождествляют заимствование с приобретением инокультурных концептов и принятием чужих форм национальной ментальности. Правда, они иначе оценивают терминологические лексические единицы, считая, что здесь чаще всего речь идёт о словах и выражениях, обладающих вненациональной социальной сущностью [9, 316]. Отметим, что в лингвистике встречаются случаи квалификации терминов квазиконцептами, что связывается с отсутствием у терминов ценностных и этнокультурных признаков, характеризующих их как обозначения реалий, заимствованных из других культур [4, 213].

Относительно культурологического аспекта рассматриваемой темы можно отметить, что процесс заимствования слов и выражений представляет собой результат контактов народов и их культур и существовал во все исторические периоды. Как правило, полная ассимиляция заимствованных понятий и выражающих их лексических единиц происходит лишь в условиях сознательного принятия носителями языка акцептора соответствующих культурных ценностей, принадлежащих носителем языка донора. Напротив, ассимиляция затрудняется или само заимствование оказывается недолговечным в условиях насильственности, поскольку явление донорства предполагает добровольное принятие чужеродных элементов. В качестве примера можно привести такой факт, что в Индии, странах Африки целый ряд коренных языков, в период колониализма смог сохранить свою самобытность, сегодня же, в условиях ускоренного распространения информационно-коммуникационных средств эти языки притесняются «крупными» языками, такими как *хинди* в Индии, *урду* в Пакистане, *суахили* в восточной Африке [15]. Следовательно, языковое донорство оказывается непосредственно связанным с

общественной психологией и общественным сознанием, а эта связь осуществляется через фактор культуры.

Рассмотрим основные признаки культуры. В узком смысле данное понятие ассоциируется с литературой, искусством, а также с такими человеческими качествами как благородство, образованность, креативность; в широком же смысле – это социальное событие, отражающее в себе уровень развития человеческого общества, материальные и моральные ценности, созданные человечеством и передаваемые из поколения в поколение. При таком понимании, культура обозначает мир, сознательно и целенаправленно созданный человеком. Сущность рассматриваемого социального события определяется общественно-философской основой, в частности тем, что между реальным миром, сотворённым природой, и миром, созданным человеком, в качестве связующего элемента стоит человеческая деятельность, созидаящая социальное бытие, и технологии (также являющиеся результатом разума, труда и творчества человека). Именно культура является основным фактором, организующим человеческое общество на каждом этапе исторического развития. Социальный аспект культуры требует наличия системы ценностей, куда относятся различные виды искусства, просвещение, грамотность, вероисповедание, человеческая личность и т.д. Эти ценности отражаются в крайне богатом содержании культуры – живописи, скульптуре, архитектуре, поэзии, прозе, драматургии, кинематографии и т.д., а также науке, философии, технике, технологиях, средствах массовой информации. Исходя из этих ценностей, культура выполняет в обществе определённые функции, среди которых основной считается гуманистическая функция: образцы культуры, созданные человеком, служат целям гармоничного развития человечества в целом; информативно-коммуникативная функция способствует передаче социального опыта, обеспечивает наследственные связи между поколениями; благодаря познавательной функции культуры человек учится познавать интересы этноса, к которому он принадлежит, а также осознаёт интересы других этнических групп; культура носит интегративный характер: она характерна для различных цивилизаций и этносов, являющихся, в свою очередь, носителями как общечеловеческой, так и частных культур. Все эти признаки делают культуру основой развития общества. Основным же способом выражения культуры отдельных этносов, также как гарантом существования самих этносов является их язык. Именно язык отражает ценности, концепты, общественное сознание этноса, его представления, связанные с нормой, стереотипы поведения – в конечном итоге, всё то, что позволяет идентифицировать культуру. Моральные, общественные, художественные, эстетические идеалы этнической группы запечатлеваются в языке и передаются из поколения в поколение.

На современном этапе социально-исторического развития основное средство общения - язык

функционирует в условиях глобализации. Характеризуя сложившиеся условия А.И.Ракитов отмечает, что современные, в определённом смысле стандартизованные, производственные технологии и обслуживание распространяются в масштабах всего мира; идёт интеграция хозяйственных процессов, материального производства, финансов; создаётся система единого политического сотрудничества; ускоренно развиваются новые информационные и компьютерно-телекоммуникационные технологии; на основе глобальных информационных сетей, объединённых в Интернете, возникает виртуальный мир [11]. Эти признаки позволяют рассматривать современное общество как носитель информационной цивилизации, содержащей в себе много положительного: большой доступ к информации, доступность освоения новых технологий и изобретаемых гаджетов, большая комфортабельность жизни, создаваемая благодаря технологическим инновациям и т.д. Вместе с тем, глобализация несёт в себе также серьёзные угрозы для национального самосознания и национальных языков. Основные проблемы, с которыми сталкиваются языки – это проблема неравенства языков, будущность многоязычия и вымирание языков. Действительно, языки мира, численность которых в разных источниках указывается между шестью - семью тысячами, развиваются в различных условиях и используются в неодинаковой степени. Самый распространённый язык – английский. К.К.Колин, Е.В.Кузнецова объясняют этот факт тем, что английский язык – не только язык международного общения, а также язык глобального информационного общества, так как именно в этом языке в массовом количестве рождаются термины информационных технологий. По мнению К.К.Коллина в настоящее время 90 % мировых научных знаний и 80% базы электронных информационных создаются на английском языке. Автор приводит статистику ЮНЕСКО, где указывается, что численность людей по всему миру, говорящих на этом языке, составляет довольно большую цифру – 1.5 миллиарда человек, что соответствует ¼ части населения планеты [5, 9]. В сайте *Habr* приводится информация со ссылкой на издание *South China Morning Post* о том, что из всех языков мира лишь на двух языках – английском и французском – число пользователей превышает число носителей родного языка [6]. Приведённые факты объясняются как экономическими и социальными факторами, так и фактором культуры. Однако они выявляют одновременно ту истину, что параллельно происходит притеснение и принижение отдельных языков.

Выше, упоминался случай притеснения крупными языками коренных языков, что связано, главным образом, с ускоренным развитием информационно-коммуникационных технологий. Для стран Совета Европы характерна также другая реальность – угроза вымирания региональных языков, исходящая из того, что количество языков мигрантов часто превышает над числом местных языков. Относительно Франции, например, речь идёт о лангдокском, бретонском, провансальском, ... в общей

сложности, языках 26-и регионов [16]. Согласно статистике, во Франции соотношение местных языков и языков мигрантов составляет, соответственно, 23 / 44 [14]. Цифры говорят о серьёзности угрозы исчезновения большого количества языков, а в исследованиях Национального Географического Общества США сообщается, что каждые две недели на нашей планете вымирает один язык и если так продолжится, то к концу 21-го века исчезнут 3500 языков. В качестве основной причины создавшейся ситуации выдвигается миграция коренных народов – поиск лучшей жизни или нужда заставляет людей переселяться в другие страны, в следствии чего культура, традиции и язык этих народов оказываются под ударом. При статусе национальных меньшинств языки переселенцев утрачивают характер официальных языков, оказываются отстранёнными от системы образования, со временем употребляются всё реже, приобретают гибридные формы и, в конечном итоге, перестают функционировать. В свою очередь, вымирание языков, создаёт риск исчезновения части мировой культуры. Внимание привлекает и тот факт, что если раньше проблема потери привилегий касалась языков зависимых и экономически отсталых народов, то сегодня она не обходит стороной также развитые европейские страны, сталкивающиеся с возрастающей экспансией английского языка. В результате, часто возникают гибридные языки, как например, «франгле» или «френглиш».

Каковы же задачи современного общества перед лицом существующих проблем? Н.М.Мамедова относит сюда, в первую очередь, формирование системы ценностей, направленных на идеалы гуманизма, на обеспечение удовлетворительных условий для жизни нынешнего и будущего поколения [10]. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле (Audrey Azoulay) связывает решение проблемы с разумным, упорядоченным осуществлением глобализации, так как иначе исчезновение языкового и культурного разнообразия может стать неизбежным [15]. На уровне международных организаций выражается обеспокоенность судьбой языков, подвергающихся угрозам современного развития, предпринимаются попытки довести сведения об их положении до мировой общественности. Ещё в 1992-м году в целях предотвращения исчезновения языков региональных и национальных меньшинств, обеспечения их жизнеспособности Парламентская Ассамблея Европейского Совета приняла Европейскую Хартию. А в 2005-м году на саммите, проходившем в Тунисе под эгидой ООН, поднимался вопрос о важности сохранения и развития в современном обществе среды многоязычия. В документе указывалось на необходимость создания национальными государствами условий, гарантирующих развитие и передачу будущим поколениям как государственных языков, так и языков меньшинств, проживающих на территории этих государств. Преследуя цель сохранения, возрождения и развития более 4000 коренных языков по всей планете, Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019-

й год Международным Годом коренных языков (17).

Таким образом, проблема языкового донорства оказывается многогранной. Она имеет в своей основе контакты народов, открытость народов к заимствованию достижений инокультуры, представляющих общечеловеческий интерес, постоянное совершенствование используемых технологий, а на современном этапе общественного развития экспансию информационных технологий. Языковое донорство может послужить импульсом к обогащению и дальнейшему развитию языков акцепторов, но может также сопровождаться постепенным вытеснением этих языков из употребления, а в дальнейшем привести к их вымиранию. Положительное решение проблемы заключается, скорее всего, в осуществлении правильной языковой политики.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что контакты народов, культур и языков представляют собой неотъемлемую часть общественных отношений, сопровождающихся заимствованием различными народами друг у друга культурных ценностей, а также выражающих их языковых элементов. В этом процессе заимствования донорами становятся обладатели культурных ценностей, а акцепторами – та сторона, которая реально воспринимает соответствующие предметы материального и морального созидания как ценности. Посмотрим, как определяются отношения языкового донорства в сфере ЛИ.

Языки доноры в сфере ЛИ азербайджанского и французского языков. Исследования, проведённые в области ЛИ азербайджанского и французского языков позволили констатировать, что к формированию соответствующей лексики в обоих национальных языках причастны определённые категории языков, которые можно представить под общим понятием метаязыков. Речь идёт о языке источнике данной лексической сферы, на котором была впервые создана и по настоящее время продолжает создаваться, с последующим распространением в других языках, основная масса единиц ЛИ; категория национальных языков прямо или косвенно заимствует единицы ЛИ из языка источника; сопоставление так называемых сравниваемых языков позволяет выявлять особенности ЛИ национальных языков; к языкам донорам относятся те языки, из которых национальные языки непосредственно заимствуют ЛИ; языки посредники обеспечивают (в случае трудностей, вызванных теми или иными причинами, связанных с прямым доступом национальных языков к языку источнику) переход единиц ЛИ из языка источника в национальные языки; к метаязыкам относится также этимологически особо значимый язык, - в данном случае речь идёт о французском языке - который будучи одним из наиболее развитых современных языков, в силу исторических условий лёг в основу формирования приблизительно 1/3-и лексики языка источника и впоследствии составил основу части ЛИ английского языка, а также национальных языков; под языками, выступающими в качестве этимологиче-

ской основы современных научных языков, подразумеваются латинский и греческий языки, лексические и морфологические элементы которых, начиная со Средневековья по настоящее время сохраняют активность в словообразовательных процессах в области науки и техники. Следует отметить, что хотя в списке перечисленных метаязыков, категория язык донор числится отдельно, донорскую роль в формировании ЛИ азербайджанского и французского языков можно, в целом, усмотреть для каждой из перечисленных категорий. Рассмотрим подробнее роль каждого из метаязыков в отдельности.

Начнём с характеристики категории национальные языки. Сюда относятся любые языки, которые прямо или опосредованно заимствуют термины информатики из английского языка и ассимилируют их в соответствии со своими законами. В современных условиях роста значения и распространения науки информатики, повсеместного внедрения информационно-коммуникационных технологий во всех развитых странах мира, все соответствующие языки могут быть рассмотрены в статусе национального языка.

В качестве сравниваемых языков в нашем исследовании выступают, как уже отмечалось, азербайджанский и французский языки, относящиеся к различным языковым системам. По генетическому происхождению азербайджанский язык принадлежит к Алтайской семье и представляет тюркскую группу; по своему морфологическому строю он является агглютинативным. Французский язык относится к романской группе Индоевропейской семьи языков, сформировался на основе народной латыни, имеет аналитический строй, однако сохранил в себе элементы, характерные для синтетических языков. Об общности этих двух языков можно говорить лишь в связи с наличием в их лексике интернационализмов, в том числе, терминов различных наук, техники и культуры. В историческом плане эта общность берёт своё начало с так называемого нового периода развития азербайджанского языка, когда страна была присоединена к России. Что касается сходств этих двух языков в сфере ЛИ, известно, что языком, на котором впервые была создана информационная технология, программное обеспечение и с ними параллельно ЛИ, является английский язык. Именно из английского языка единицы ЛИ распространялись в другие языки. В этом плане, английский язык является языком источником ЛИ, а ЛИ национальных языков – производные образования. Соответственно, рассматриваемый лексический пласт носит интернациональный характер, что находит своё выражение в общности семантики относящихся к этой сфере единиц в различных языках. В плане же внешней формы выражения единиц ЛИ отмечаются тенденция сравниваемых языков к фонетической, морфологической ассимиляции заимствуемых элементов, использование метода семантического калькирования, а также случаи полных совпадений с английским языком. Примером для семантических калек может служить терминологическое выражение

звездообразная сеть - «сеть вычислительных центров и абонентских пунктов, имеющая звездообразную топологию» < англ. яз. *star network* > фр. яз. *le réseau en étoile* – аз. яз. *ulduzvari şəbəkə*. Этот термин, представляющий собой образное выражение, образованное в языке источнике на основе метафорического переноса, перешёл во французский и азербайджанский языки в виде семантической кальки (донорами выступали, соответственно, английский и русский языки). Что касается термина *каскад*, имеющего значения «последовательно выполняемые действия; на компьютерном экране: расположенные друг над другом окна», в английском и французском языках он пишется совершенно одинаково (англ. яз. *cascade* / фр. яз. *cascade*), хотя произносится различно (англ. яз. [kas'keɪd] / фр. яз. [kas'kad]). В азербайджанском языке используется термин, транскрибированный из русского языка (аз. яз. *kaskad* < рус. яз. *каскад*), где он выступает терминологизированным синонимом общеупотребительного слова *водопад*. Как видно, этот термин также является образным и образован на основе наименования соответствующего явления сферы компьютерной технологии путём метафорического переноса. Следует учесть, что в английском языке как общеупотребительное слово *cascade* употребляется наряду с синонимом *waterfall* и имеет значение «небольшой водопад», что более точно выражает образ окон, имеющих соответствующее расположение на компьютерном экране. Этимологической основой этого термина можно считать французское существительное *cascade*, *n. f.*, которое, согласно сведениям толкового словаря французского языка Le Petit Robert I, впервые встречается во французском языке в середине XVII-го века и является заимствованием из итальянского языка. Интересно отметить, что данный термин в азербайджанском языке представляет собой заимствование из русского языка, на что указывает, кроме прочего, совпадение произношения в этих двух языках, а русский эквивалент, в свою очередь, является фонетической транскрипцией с французского языка.

Относительно роли французского языка, как этимологически особо значимого для ЛИ в целом и выступающего в данном исследовании в качестве одного из сравниваемых языков, можно отметить, что данный статус связан с исторически сложившимися условиями, при которых французский язык оказал определённое воздействие на формирование лексико-семантической системы английского языка. Действительно, интересны взаимоотношения английского и французского языков в плане формирования ЛИ. Сначала, начиная с XI-го века на протяжении трёх столетий французский язык оказывал серьёзное влияние на английский язык. В результате, 30 % лексики английского языка сформировалась на основе слов и выражений французского языка. Впоследствии, в связи с политическим, экономическим и техническим развитием Англии английский язык завоевал статус международного языка. А изобретение компьютера

в США, создание американскими компаниями компьютерной технологии и программ способствовали тому, что параллельно формировались соответствующие лексические единицы и шло повсеместное распространение английского языка. Поскольку наряду со специальными символами, образованными, главным образом, из цифровых обозначений и букв латинского происхождения, семантическим преобразованием общетехнических терминов, имеющих в качестве основы словообразовательные элементы латинского и греческого языков, единицы ЛИ английского языка формировалась за счёт переосмысления общеупотребительных слов, с распространением электронных инноваций в мире часть терминологизированных слов французского происхождения, обозначающих предметы и явления сферы компьютерной технологии и информатики переходила в разные языки мира и во французский язык возвращалась в новом статусе – в статусе терминов. В этом процессе для одних и тех же лексических единиц (либо основ слов, если принимать во внимание имеющие место процессы ассимиляции) донорами выступали сначала французский язык, а после терминологизации - английский язык. В целом же ЛИ французского языка является прямой производной ЛИ английского языка. В данном случае не приходится говорить о роли какого-либо языка посредника. Донорские отношения здесь можно выразить с помощью следующей схемы: французский язык (частично) в роли лексико-семантической основы английского языка > терминологизация слов и выражений, связанных со сферой информационных технологий, в английском языке > ассимиляция перенятых единиц во французском языке. Например, английский термин *catalog*, имеющий значение «список, содержащий информацию о названии, длине, типе, местонахождении файла», можно считать происшедшим от соответствующего существительного французского языка *le catalogue*, употребляющегося в этом языке, согласно данным словаря Le Petit Robert I, с 1262-го года в значении «список». Сегодня эта терминологическая единица, восходящая, в свою очередь, к латинскому и от него греческому языку, транскрибирован в различные языки: аз. яз. *kataloq* – турецк. яз. *katalog* – русск. яз. *каталог*. В другом примере, единица ЛИ английского языка *code*, имеющая значение «термин, используемый для передачи программных команд», восходит к французскому существительному *le code*, который употребляется во французском языке, начиная с 1220-го года, в значении «сборник» и происходит от латинского юридического термина, обозначающего сборник законов (Le Petit Robert I). Как термин информатики данная лексическая единица встречается в ряде языков, таких как азербайджанский, турецкий, русский и т.д., в транскрибированной форме: аз. яз. *kod* - турецк. яз. *kod* - русск. яз. *код*. Приведённые примеры позволяют говорить об опосредованной роли французского языка в формировании ЛИ большинства национальных языков, и в этом смысле, французский язык выступает по отношению к ЛИ национальных языков в статусе этимологически особо

значимого языка. Можно также констатировать, что в целом, современная научная терминология и, в частности, термины информатики развитых языков формировались на основе лексико-семантических и морфологических элементов латинского и греческого языков.

Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что другая часть ЛИ английского языка образовалась, главным образом, на основе древнегерманских, скандинавских корней, и соответствующие лексические единицы переходили в национальные языки либо путём транскрипции, транслитерации либо в качестве переводов или семантических калек. Например, термин германского происхождения *bug* - «ошибка в программном или аппаратном обеспечении» - имеет в английском языке общеупотребительное значение «жук, клоп». В языке источнике данный термин образован путём семантического переосмысления и представляет собой метафору. Во французском языке эквивалент этого термина имеет два варианта написания: *le bug, le bogue*. Первый вариант - транслитерация с английского языка, хотя произношение иное: англ. яз. [bʌg] – фр. яз. [bœg]. Второй вариант – скорее всего попытка приспособления орфографии термина к принятому во французском языке произношению: *le bogue* (в звучании данного варианта в позиции между двумя звонкими согласными [b] и [g] открытая гласная [ɔ] близка к звуку [œ]). В азербайджанском языке производный термин представляет собой перевод в двух вариантах: в форме метафоры *böcək* («жук») и в качестве словосочетания, выражающего денотативное значение соответствующего терминологического понятия *texniki qüsür* («технический недостаток»). Отметим, что для данного термина во французском языке донором выступает английский язык, а для азербайджанского эквивалента – русский язык, являющийся языком посредником (ср. «жучок», «дефект»).

Рассмотренные примеры иллюстрируют тот факт, что заимствуемые термины в сравниваемых языках проходят различного рода ассимиляцию: в случае транскрибирования речь идёт о приспособлении орфографии заимствуемого слова языковым законам языка акцептора (англ. яз. *catalogue* – фр. яз. – *catalogue* - аз. яз. *kataloq*); при транслитерации чаще всего имеет место фонетическая ассимиляция термина (англ. яз. *code* [koud] – фр. яз. – *code* [kod] - аз. яз. *kod* [kod]; англ. яз. *bug* [bʌg] – фр. яз. *bug* [bœg]); фонетическая ассимиляция может, в свою очередь, сопровождаться изменением орфографии и появлением нового варианта эквивалента термина (*le bogue*) в языке акцепторе.

В отношении ЛИ азербайджанского языка мы видели, что русский язык, как правило, выступает в качестве языка посредника. Действительно, значительная часть ЛИ азербайджанского языка формировалась под влиянием русского языка, который в течении более полстолетия (начиная с появления на рубеже 40-х гг. XX-го века компьютерной технологии, до достижения в начале 90-х гг. политической независимости Азербайджаном) фактически являлся донором для ЛИ азербайджанского языка.

Именно русский язык являлся средством обогащения ЛИ азербайджанского языка в указанный период, хотя на самом деле он был лишь посредником в распространении единиц ЛИ из языка источника в ряд национальных языков, в том числе азербайджанский.

С начала 90-х гг. формирование ЛИ азербайджанского языка стало идти по иному пути: в качестве непосредственных доноров наряду с русским языком начали выступать ещё два языка: частично турецкий, а также (по нарастающей линии) английский язык. В этот период на государственном уровне были приняты существенные меры по развитию азербайджанского языка, по совершенствованию использования азербайджанского языка как государственного языка (постановление Президента Республики от 18 июня 2001-го г., Закон Азербайджанской Республики «О государственном языке Азербайджанской Республики, 2002-й г.»); по развитию и усовершенствованию научной терминологии (Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 26 ноября 2012-го г.); по использованию азербайджанского языка в условиях глобализации в соответствии с требованиями времени, по развитию языкознания в стране (Государственная Программа, утверждённая распоряжением Президента Республики от 09 апреля 2013-го г.); по обеспечению более широкого использования азербайджанского языка в электронном пространстве, защиты чистоты азербайджанского языка, дальнейшего совершенствования использования государственного языка (указы Президента Республики от 17-го июля 2018-го г., а также 01 ноября 2018-го г.). В создавшихся условиях постепенно стала отпадать зависимость от русского языка, как единственного источника обогащения словарного состава и научной терминологии азербайджанского языка.

В качестве подтверждения вышеизложенного сравним ещё ряд эквивалентов единиц ЛИ в азербайджанском и французском языках: англ. яз. *online device* («внешнее устройство, реализующее связь человека с ЭВМ в диалоговом режиме») – фр. яз. *le dispositif interactif* (французский эквивалент можно считать семантической калькой с английского языка, если учитывать, что у определяющего слова *interactif* актуализируется потенциальная сема «виртуальная интерактивность») - русск. яз. *диалоговое устройство* - аз. яз. *dialog qurğusu* (калька с русского языка); англ. яз. *headline, running title* («информация справочного характера в верхней части страницы, над основным текстом») - фр. яз. *le titre courant* (калька с английского языка) – русск. яз. *колоннотитл* - аз. яз. *kolontitül* (термин транскрибирован из русского языка) ; англ. яз. *access* – фр. яз. *l'accès* (транслитерация из английского языка) - русск. яз. *доступ* - турецк. яз. *erişim* – аз. яз. *erişim, müraciət* (первый синоним азербайджанского эквивалента полностью совпадает с термином турецкого языка, в чём сказывается генетическая общность азербайджанского языка с турецким); англ. яз. *hunt and peck* (данное выражение

является профессионализмом, который употребляется в отношении лиц, медленно набирающих текст на клавиатуре) – фр. яз. *taper avec deux doigts* - русск. яз. *набирать на клавишах текст одним или двумя пальцами* – аз. яз. *tapmaq və dimdikləmək* (французский и русский эквиваленты передаются посредством перифраза, а в азербайджанском языке представлена семантическая калька с английского языка). Что касается терминов, выражающихся в форме символов, образованных на основе латинской графики и цифровых обозначений, они, как правило, переходят из языка источника в национальные языки без изменений. Например, терминологическая единица *i486DX* обозначает микропроцессор, выпущенный в 1989-м году фирмой Intel, аббревиатура *CAD* представлена заглавными буквами английского названия Computer Aided Design – «автоматизированное проектирование», а такие обозначения, как, например, *L2cache* («кеш-память второго уровня»), *l8er* (в интерактивной переписке используется вместо английского слова *later*) и т.д. являются терминами, либо профессионализмами, образованными из сочетания букв, цифр и слов.

Подводя итоги сказанному, можно сделать следующие выводы:

1. В сфере ЛИ основным языком источником и языком донором для языков мира, является английский язык. При этом донорство английского языка может быть прямым и опосредованным.

2. Этимологически в сфере ЛИ, донором для языков мира частично выступает французский язык. Донорство французского языка – опосредовано через английский язык, а также языки посредники. В языки акцепторы заимствуемые элементы попадают, как правило, проходя в соответствующих языках этапы ассимиляции.

3. Важными донорами в сфере научной терминологии, в том числе ЛИ, являются латинский и древнегреческий языки. Словообразовательные элементы этих языков сохраняют, в большинстве случаев, свою семантику и морфологическую форму.

4. В формировании ЛИ французского языка английский язык выступает в качестве прямого донора. В этимологическом плане, также как для остальных национальных языков, французский язык, частично, является для самого себя, донором в сфере ЛИ.

5. В формировании ЛИ азербайджанского языка на прежнем этапе развития прямым донором выступал русский язык: через русский язык происходило формирование и обогащение ЛИ азербайджанского языка. Русский язык являлся донором посредником. В настоящее время ЛИ азербайджанского языка пополняется, главным образом, за счёт прямых заимствований из языка источника.

6. Учитывая распространение современных технологий во всех сферах жизни и непрерывное расширение корпуса ЛИ, а также массовый характер заимствований соответствующих единиц из языка источника, в избежание изменения языковой картины языков акцепторов в пользу языка донора

требуется постоянная бдительность со стороны государственных структур, осуществляющих языковую политику.

Список литературы

1. Геранина И.Н. О термине «заимствование» // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г.Белинского. – 2008. № 6 (10). – С. 101-103. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-termine-zaimstvovanie/viewer>
2. Гринёв С.В. Введение в терминоведение. – Москва: Московский лицей, 1993. – 309 с.
3. Добродомов И.Г. Заимствование / Лингвистический энциклопедический словарь / под общ. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С. 158-159.
4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
5. Колин К.К. Информационное пространство культуры: проблема многоязычия в информационном обществе. – Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – [Электронный ресурс] // 2011, - с. 8-17 – URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/informatsionnoe-prostranstvo-kultur-problema-mnogoyaz-chiya-v-informatsionnom-obshestve%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/informatsionnoe-prostranstvo-kultur-problema-mnogoyaz-chiya-v-informatsionnom-obshestve%20(1).pdf)
6. Коткин Е. Мировое распространение языков. – [Электронный ресурс] // 01 ноября 2015 – URL: <https://habr.com/ru/post/386021/>
7. Кузнецова Е.В. Культура и язык как составляющие процесса глобализации: проблемы и противоречия на этапе наступления информационной цивилизации. – Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – [Электронный ресурс] // 2012, - с.41-47 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-i-yazyk-kak-sostavlyayushchie-protsess-a-globalizatsii-problemy-i-protivorechiya-na-etape-nastupleniya-informatsionnoy/viewer>
8. Кудряшова С. В. Процесс заимствования как разновидность языкового контакта // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2015. - № 4 (36). - С. 66-75. - <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-zaimstvovaniya-kak-raznovidnost-yazykovogo-kontakta/viewer>
9. Олейник О.В., Уткина О.Л. Процесс заимствования с когнитивной точки зрения (на материале немецких и английских СМИ) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Томбов: Издательство «Грамота». – 2019. - Том 12. Выпуск 5. - С. 315-319. - <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-zaimstvovaniya-s-kognitivnoy-tochki-zreniya-na-materiale-nemetskih-i-angliyskih-smi/viewer>
10. Мамедова Н.М. Преемственность в культуре (социально-философский анализ). – Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. – [Электронный ресурс] // Москва, 2001, - 48 стр. – URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/197436647.pdf>

11. Ракитов А.И. Культура, цивилизация и современные технологии в перспективе глобальных трансформаций. – Век глобализации. – [Электронный ресурс] // 2018 N3, - с.47-57 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-tsvivilizatsiya-i-sovremennye-tehnologii-v-perspektive-globalnyh-transformatsiy/viewer>
12. Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского языка. 30-90-е гг. XIX в. - М.–Л.: Наука, 1965. – 565 с.
13. Хауген Э. Процесс заимствования / Новое в лингвистике. - М., 1972. - Вып. 6. - С.344-382 На французском языке
14. Deparis M. De la difficulté d'évaluer la situation linguistique de la France. - [Ressource électronique] // 18.03.2015 – URL: <https://arlap.hypotheses.org/3878>
15. La disparition des langues autochtones. – [Ressource électronique] // 10.02.2019 – URL: <https://www.verbotonale-phonetique.com/la-disparition-des-langues-dans-le-monde/>
16. La mort des langues – L'aménagement linguistique. – [Ressource électronique] // 03.02.2020 – URL: <http://www.axl.cefanel.ulaval.ca/Langues/2vital-mortdeslangues.htm>
17. 2019, Année internationale des langues autochtones <https://news.un.org/fr/story/2019/08/1049461>

ЦИФРОВАЯ ЭПОХА СЛОВАРЕЙ. СЛОВАРИ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ

Алхастова З.

*Кандидат филологических наук
Московский государственный Университет, Россия*

THE DIGITAL ERA OF DICTIONARIES. DICTIONARIES OF PROVERBS

Alkhastova Z.

PhD

Moscow State University, Russia

Аннотация

Статья посвящена описанию одного из самых важных направлений филологической науки – теории и практики составления словарей различных типов. Статья посвящена описанию современного состояния английских словарей в сети Интернет. Определяются новые тенденции в составлении словарей (анализ, синтез, способы расположения материала в словнике, экстралингвистическая информация об авторах, издательстве, датах публикации, переизданиях, роли корпуса в создании словарей). Новые тенденции в лексикографии (киберлексикография, корпусная лексикография) описываются применительно к английским словарям в общем и словарям пословиц в частности. Особое внимание уделяется последним – словарям пословиц английского языка. Предлагается классификация современных он-лайн справочников и словарей пословиц на основе существующих типологий. Разные типы словарей пословиц описываются в аспекте их классификации, современного состояния и перспектив развития. Делается вывод о возможном дальнейшем развитии он-лайн словарей английских пословиц, их типах, возможных носителях, адресате и формате.

Abstract

The article deals with one of the most important fields of philological science, namely theory and practice of compilation of different types of dictionaries. The article is devoted to the description of modern state of English dictionaries on the Internet. New tendencies in compilation of dictionaries are stated (analysis, synthesis, layout in a dictionary, extralinguistic information about authors, publishers, publication dates, reprints, corpus-driven approach, corpus-based approach). New trends in lexicography (cyberlexicography, corpus lexicography) are presented with respect to English dictionaries in general and English dictionaries of proverbs in particular. Special attention is given to the dictionaries of proverbs. Classification of modern online dictionaries and dictionaries of proverbs is also proposed on the basis of existing typologies. Different types of dictionaries of proverbs are described with special attention to their classification, modern types of online variants and future development. The conclusion of possible future development of online dictionaries of proverbs and getting access to their printed and online variants is drawn.

Ключевые слова: лексикография, словари, пословицы, корпусная лексикография, киберлексикография.

Keywords: lexicography, dictionaries, proverbs, cyberlexicography, corpus lexicography.

Новым направлением в лексикографии стало активное использование компьютеров в практике составления словарных изданий. Электронные корпусы, как хранители важнейшей лингвистической и

культурологической информации, из которых черпаются данные для словников словарей, обращают на себя пристальное внимание лексикографов. В